

BOLETIN ANUAL 2017

OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DROGAS DE GUATEMALA

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus Delegados en SECCATID
4. Organismo Judicial - CIDEJ
5. Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) – Quinto Viceministerio de Gobernación

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de diciembre de 2017.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....	2
CONTENIDO.....	3
INTRODUCCION.....	5
RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2017	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios según Género.....	6
Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios.....	7
Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres.....	7
Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	8
Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta	8
Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios	9
Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios	10
Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios.....	10
Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios	11
Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento.....	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio	12
Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	13
Gráfica No. 15 Asistencias por Mes.....	13
INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN.....	14
Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género.....	14
Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa	15
Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género	16
Gráfica No. 19 Beneficiarios por Género Mensualmente	17
Gráfica No. 20 Beneficiarios por Grupo Étnico.....	18
Gráfica No. 21 Beneficiarios por Programa y Grupo Étnico	19
INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, AÑO 2017	20
Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el año 2017	20
Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración, Año 2017.....	21
Gráfica No. 22 Casos por Departamento.....	22

Gráfica No. 23	Casos por Mes	22
Mapa No. 1	Actas de Incineración por Departamento	23
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2017		24
Gráfica No. 24	Casos Ligados a Proceso por Departamento	24
Gráfica No. 25	Casos Ligados a Proceso por Mes	25
Gráfica No. 26	Casos Ligados a Proceso por tipo de Delito	26
Gráfica No. 27	Casos Resueltos durante el año 2017	27
Gráfica No. 28	Casos Resueltos por Departamento durante el año 2017	28
Gráfica No. 29	Sentencias Absolutorias durante el año 2017	29
Gráfica No. 30	Sentencias Condenatorias durante el año 2017	30
INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA), AÑO 2017		31
Gráfica No. 31	Erradicación de Amapola por Mes	31
Gráfica No. 32	Erradicación de Amapola por Departamento	31
Mapa No. 2	Erradicación de Amapola por Departamento	32
Gráfica No. 33	Erradicación de Marihuana por Mes	33
Gráfica No. 34	Erradicación de Marihuana por Departamento	34
Mapa No. 3	Erradicación de Marihuana por Departamento	35
Gráfica No. 35	Incautaciones de Cocaína por Mes	36
Gráfica No. 36	Incautación de Cocaína por Departamento	37
Mapa No. 4	Incautaciones de Cocaína por Departamento	38
Gráfica No. 37	Incautaciones de Crack por Mes	39
Gráfica No. 38	Incautaciones de Crack por Departamento	40
Mapa No. 5	Incautaciones de Crack por Departamento	41
Gráfica No. 39	Incautaciones de Heroína por Mes	42
Gráfica No. 40	Incautaciones de Heroína por Departamento	42
Mapa No. 6	Incautaciones de Heroína por Departamento	43
Tabla No. 3	Bienes Incautados durante el 2017	44
FUENTES DE INFORMACIÓN		45

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La información que aquí se presenta comprende un acumulado de toda la información estadística del año **2017**, que ha sido analizada y procesada por el OND después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2017

En el año 2017 se atendió a 815 usuarios durante todo el año, que totalizaron 6,255 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reconsultas, Reingresos, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios según Género

De 815 usuarios que recibieron atención en 2017, el 52.76% de usuarios son hombres y el 47.24% son mujeres, teniendo una diferencia de 5.52% entre ambos sexos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios

Durante el año 2017, ingresaron 475 nuevos usuarios cuyo desglose mensual vemos en la siguiente gráfica, en la cual se visualiza también el número de estos usuarios que asistieron de nuevo en el mismo mes en el que ingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres

De 815 usuarios que recibieron atención en 2017, el 93.13% de los usuarios son de tipo reconsulta mensual, el 5.52% son asistentes de talleres y el 1.35% son usuarios que Reingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios

Los usuarios reportan en su mayoría pertenecer a la Etnia Mestiza.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta

Se atendió 6,255 consultas, entre los 815 usuarios durante el año 2017. Siendo la terapia individual el 62.03% del total de asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios

Entre las sustancias que reportan los usuarios haber consumido, por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por el consumo de Marihuana (Cannabis).

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar que en las personas atendidas por consumo de Alcohol es mayor la cantidad de mujeres. Y en consumo de Marihuana es mayor el número de hombres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, de quienes la mayoría son personas solteras, seguido por un porcentaje menor de personas unidas y personas casadas.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios

El 52.02% de usuarios son remitidos de Juzgados, seguido por los usuarios que acuden de forma voluntaria en búsqueda de ayuda, siendo éste el 18.16% de los usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios

De los usuarios, un 35.46% reportan ser evangélicos, seguidos por un 32.02% que reportan ser católicos y un 31.29% que reportan no tener religión.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios

De los usuarios atendidos en el año 2017, el 27.24% reportan tener entre 15 y 19 años, seguido por el 13.62% de los que reportan tener entre 35 y 39 años. También observamos que a la edad de 10 años inicia el consumo y continúa aún después de los 50 años de edad.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento

De los 815 usuarios que asistieron en el 2017 provenientes de varios departamentos, el 95.34% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio

De los 777 usuarios del departamento de Guatemala, el 64.09% provienen de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

De los 498 usuarios de la Ciudad de Guatemala que asistieron al CTA en el año 2017, las zonas con mayor número de usuarios son: zona 7 con 84 usuarios, zona 18 con 77 usuarios y zona 3 con 51 usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

Los 815 usuarios del Centro de Tratamiento Ambulatorio totalizaron 6,255 asistencias en el año 2017, entre clínica médica, terapias individuales, terapias familiares, terapias grupales, taller de carpintería, taller de cocina y trabajo social. El desglose de las asistencias mensuales se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Familias Fuertes, Prevención Comunitaria, Prevención Laboral, Por un Mundo Libre de Drogas y Lions Quest.

Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género

De los 23,318 beneficiarios de los programas de sensibilización del año 2017, se puede visualizar que el porcentaje de participación de mujeres fue del 52.56%, comparado con un 47.14% de hombres y un 0.30% que no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa

De los 23,318 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa.

Programa	Masculino	Femenino	No Especificado	%
Mis Primeros Pasos	2,329	3,476	0	24.89%
PRONEPI	4,456	5,194	48	41.59%
Familias Fuertes	144	511	3	2.82%
Prevención Comunitaria	3,524	2,719	8	26.81%
Prevención Laboral	509	282	10	3.44%
Por un Mundo Libre de Drogas	25	71	0	0.41%
Lions Quest	5	4	0	0.04%
TOTAL	10,992	12,257	69	100.00%

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género

De los 23,318 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa y género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Beneficiarios por Género Mensualmente

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por género, que fueron sensibilizadas mensualmente durante el año 2017.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Beneficiarios por Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2017.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Beneficiarios por Programa y Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por programa y grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2017.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, AÑO 2017

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el año 2017

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Cocaína con un total de 15,570.50 Kilogramos.

SUSTANCIAS INCINERADAS 2017

Sustancia	Cantidad	Unidad
Acetato de Etilo	8.50	Mililitro(s)
Acetona	3.25	Litro(s)
Acido Acético	3.80	Litro(s)
Acido Clorhídrico	6.17	Litro(s)
Acido Sulfúrico	16.50	Mililitro(s)
Acido Tartárico	2.20	Kilogramo(s)
Amapola	12.36	Kilogramo(s)
Anfetaminas	32.20	Gramo(s)
	32.00	Mililitro(s)
Cannabis (Marihuana)	1,216.86	Kilogramo(s)
	45.20	Mililitro(s)
Cocaína	15,570.50	Kilogramo(s)
	0.41	Litro(s)
Crack	1.66	Kilogramo(s)
Fenilacetato de etilo	100.04	Litro(s)
Gasolina	6.00	Mililitro(s)
Heroína	4.09	Kilogramo(s)
Hidróxido de sodio	120.44	Gramo(s)
Isopropanol	8.50	Mililitro(s)
Metanfetaminas	49.29	Kilogramo(s)
	59.00	Mililitro(s)
Metanfetaminas y 1 fenil 2 propanona	12.00	Mililitro(s)
Metilamina	5.41	Litro(s)
Metilenedioximetanfetamina (MDMA Extasis)	4.20	Gramo(s)
Metiletilcetona (Butanona Meck)	8.50	Mililitro(s)
Pseudoefedrina	382.44	Kilogramo(s)
P-xileno	8.50	Mililitro(s)
Sustancias negativas	346.83	Kilogramo(s)
	7.22	Litro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración, Año 2017

Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas seguido por los departamentos de Quetzaltenango y Suchitepéquez.

DEPARTAMENTOS	CANTIDAD DE ACTAS
Alta Verapaz	62
Baja Verapaz	17
Chimaltenango	19
Chiquimula	41
El Progreso	25
Escuintla	158
Guatemala	679
Huehuetenango	37
Izabal	63
Jalapa	59
Jutiapa	75
Petén	54
Quetzaltenango	280
Quiché	44
Retalhuleu	30
Sacatepéquez	116
San Marcos	33
Santa Rosa	91
Sololá	111
Suchitepéquez	213
Totonicapán	6
Zacapa	31
TOTAL	2,244

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 22 Casos por Departamento

En el departamento de Guatemala se reportan más casos ligados a proceso que en el resto del país, seguido por Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 23 Casos por Mes

En el mes de julio se procesó un mayor número de Actas de Incineración, como puede verse en la siguiente gráfica.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Mapa No. 1 Actas de Incineración por Departamento

En el siguiente mapa se pueden apreciar los departamentos de donde se levantaron Actas de Incineración.

Fuente: MINGOB / SECCATID

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2017

Gráfica No. 24 Casos Ligados a Proceso por Departamento

Durante el año 2017, hubo 3,696 casos ligados a proceso, de los cuales la gran mayoría se reportaron en el departamento de Guatemala, seguido por Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 25 Casos Ligados a Proceso por Mes

Durante el año 2017, el mayor número de casos ligados a proceso se dio en el mes de abril, con un total de 502 casos.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 26 Casos Ligados a Proceso por tipo de Delito

Durante el 2017, de los 3,696 casos ligados a proceso, el mayor número de ellos fue por el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, seguido por el delito de Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito de Drogas o Sustancias y el delito de Promoción o Estímulo a la Drogadicción.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 27 Casos Resueltos durante el año 2017

De 763 sentencias en el año 2017, el 93.18% fueron Sentencias Condenatorias y 6.82% Sentencias Absolutorias. Se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 28 Casos Resueltos por Departamento durante el año 2017

En todos los departamentos de Guatemala hubo 763 casos. El departamento de Guatemala es el más alto con 35.26% de Sentencias Condenatorias y 4.19% de Sentencias Absolutorias, seguido por el departamento de Santa Rosa con el 8.65% y Retalhuleu con el 6.55% de Sentencias Condenatorias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 29 Sentencias Absolutorias durante el año 2017

De 763 sentencias durante el año 2017, solamente 52 fueron Absolutorias, las cuales corresponden a 6.82% del total de sentencias. Como puede observarse en la gráfica, 32 de las 52 Sentencias Absolutorias fueron en el departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 30 Sentencias Condenatorias durante el año 2017

De 763 sentencias durante el año 2017, 711 sentencias fueron Condenatorias, las cuales corresponden a un total de 93.18% del total de sentencias; 269 fueron en el departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA), AÑO 2017

Gráfica No. 31 Erradicación de Amapola por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Amapola, totalizando 417,004,278 matas erradicadas durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 32 Erradicación de Amapola por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación de matas de Amapola por departamento, durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 2 Erradicación de Amapola por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar que los departamentos donde hubo mayor Erradicación fue San Marcos.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 33 Erradicación de Marihuana por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Marihuana, totalizando 6,033,345 matas erradicadas durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 34 Erradicación de Marihuana por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación de matas de Marihuana por cada departamento, durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 3 Erradicación de Marihuana por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar que los departamentos donde hubo mayor erradicación fueron Totonicapán y Petén.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 35 Incautaciones de Cocaína por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Cocaína, totalizando 13,659.53 kilos incautados durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 36 Incautación de Cocaína por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de kilos de Cocaína por cada departamento, durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 4 Incautaciones de Cocaína por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar que fue Escuintla el departamento donde hubo mayor incautación de Cocaína.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 37 Incautaciones de Crack por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de gramos de Crack, que totalizaron 4,440.00 gramos incautados durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 38 Incautaciones de Crack por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de gramos de Crack por cada departamento, durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 5 Incautaciones de Crack por Departamento

En el siguiente mapa se pueden apreciar el departamento de Guatemala es donde hubo la mayor cantidad de incautaciones de Crack.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 39 Incautaciones de Heroína por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Heroína, que totalizaron 47.94 kilos incautados durante el 2017. Se puede apreciar que solo hubo incautación en la primera mitad del año.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 40 Incautaciones de Heroína por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de kilos de Heroína por cada departamento, durante el 2017.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 6 Incautaciones de Heroína por Departamento

En el siguiente mapa se pueden apreciar que en el departamento de Alta Verapaz es donde hubo la mayor cantidad de incautaciones de Heroína.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Tabla No. 3 Bienes Incautados durante el 2017

En la siguiente tabla se puede observar los bienes que fueron incautados al narcotráfico y personas detenidas durante el año 2017.

Fuente: SGAIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios según Género
- Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios
- Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala
- Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN DE SECCATID

- Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género
- Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa
- Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género
- Gráfica No. 19 Beneficiarios por Género Mensualmente
- Gráfica No. 20 Beneficiarios por Grupo Étnico
- Gráfica No. 21 Beneficiarios por Programa y Grupo Étnico

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el año 2017
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración, Año 2017
- Gráfica No. 22 Casos por Departamento
- Gráfica No. 23 Casos por Mes
- Mapa No. 1 Actas de Incineración por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ-

- Gráfica No. 24 Casos Ligados a Proceso por Departamento
- Gráfica No. 25 Casos Ligados a Proceso por Mes
- Gráfica No. 26 Casos Ligados a Proceso por tipo de Delito
- Gráfica No. 27 Casos Resueltos durante el año 2017
- Gráfica No. 28 Casos Resueltos por Departamento durante el año 2017
- Gráfica No. 29 Sentencias Absolutorias durante el año 2017
- Gráfica No. 30 Sentencias Condenatorias durante el año 2017

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) - QUINTO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN

- Gráfica No. 31 Erradicación de Amapola por Mes
- Gráfica No. 32 Erradicación de Amapola por Departamento
- Mapa No. 2 Erradicación de Amapola por Departamento
- Gráfica No. 33 Erradicación de Marihuana por Mes
- Gráfica No. 34 Erradicación de Marihuana por Departamento
- Mapa No. 3 Erradicación de Marihuana por Departamento
- Gráfica No. 35 Incautaciones de Cocaína por Mes
- Gráfica No. 36 Incautación de Cocaína por Departamento
- Mapa No. 4 Incautaciones de Cocaína por Departamento
- Gráfica No. 37 Incautaciones de Crack por Mes
- Gráfica No. 38 Incautaciones de Crack por Departamento
- Mapa No. 5 Incautaciones de Crack por Departamento
- Gráfica No. 39 Incautaciones de Heroína por Mes
- Gráfica No. 40 Incautaciones de Heroína por Departamento
- Mapa No. 6 Incautaciones de Heroína por Departamento
- Tabla No. 3 Bienes Incautados durante el 2017

Procesado y Editado por:
Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID
observatorio@seccatid.gob.gt
©2017

Aprobado por:
Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
SECCATID
2ª Calle 1-00 Zona 10
Guatemala, C.A. 01010
PBX: (502) 2504-6000

Más información en
<http://www.seccatid.gob.gt>